

Fig. 27
CARTA DAS ZONAS ECO-FITOFISIONÔMICAS E COMPARTIMENTOS

LEGENDA

- ZONA ECO-FITOFISIONÔMICA SECA ——— ZI
- ZONA ECO-FITOFISIONÔMICA SUBSECA ——— ZII
- COMPARTIMENTO INTERSERRANO ——— CS
- COMPARTIMENTO DE VALE DE RIO ——— CR
- COMPARTIMENTO DE LITOLOGIA SEDIMENTAR ——— CL
- LIMITE DE ZONA ———
- LIMITE DE COMPARTIMENTO ———

CONVENÇÕES

- RODOVIAS ———
- CIDADES ⊙
- AÇUDES [Symbol]
- RIOS ———
- COTA 174 x
- ALTIMÉTRICA x

ESCALA 1 : 250.000

BASE CARTOGRÁFICA ORGANIZADA A PARTIR DE FOLHAS PLANIMÉTRICAS, NA ESCALA 1:250.000, COMPILADAS PELO RADAMBRASIL (FOLHAS SB-24-x-B e SB-24-x-D).

LOCALIZAÇÃO

CARTA ELABORADA COM BASE NA IMAGEM LANDSAT (TM), PRETA E BRANCA (BANDA 3 - ESCALA 1:100.000), CARTAS TOPOGRÁFICAS (ESCALA 1:100.000) E NO LEV. EXPLOR. DE SOLOS DO PROJETO RADAMBRASIL (ESCALA 1:250.000)